

МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВОСИТАСИДА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ, ОИЛА ВА МАҲАЛЛАНИНГ ҲАМКОРЛИК МЕХАНИЗМИ

Мусурманова Ойниса Мусурмановна

Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳузуридаги “Оила ва гендер” илмий-тадқиқот институти директор ўринбосари, Республика “Оқила аёллар” ҳаракати етакчиси, педагогика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11223270>

Аннотация. Мақолада миллий ва умуминсоний қадриятлар воситасида ёшлар маънавиятини такомиллаштиришда таълим муассасалари, оила ва маҳалланинг ҳамкорлик механизмининг методологик асоси, бу борадаги янги тизимларнинг ўзига хос хусусиятлари, концептуал ғоялар, китобхонлик маданиятини такомиллаштириш шакл, усул ва воситалари ҳамда бу борада таклиф ва тавсиялар баён этилган.

Калим сўзлар: миллий ва умуминсоний қадриятлар, ёшлар маънавияти, таълим, оила, маҳалла ҳамкорлигининг инновацион таълим-тарбия технологиялари, илм-фан, китобхонлик маданияти, ёшлар маънавиятини такомиллаштиришнинг индивидуал, гуруҳли, жамоавий ҳамда оммавий шакл, усул ва воситалари, махсус сайтлар, жамоатчилик ҳамкорлиги.

Жамият ва давлат фаровонлиги, гуллаб-яшнаши турли тоифа фуқароларнинг маънавий юксаклиги, тинчлиги ва хотиржамлиги, оилаларининг маънавий-ахлоқий пойдеворининг мустаҳкамлигига боғлиқ.

Маънавий қадриятлар воситасида таълим тизими, оила ва маҳаллаларда ёшлар ва барча фуқароларнинг ижтимоий-маънавий савиясини оширишда Республикада қабул қилинган 40 дан ортиқ ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар бўлиб хизмат қилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Янги Конституцияси, “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”, “Таълим тўғрисида”, «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида», “Маданий фаолият ва маданий ташкилотлар тўғрисида”ги, “Педагог мақоми тўғрисида”ги қонунлар, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон, 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонлари, 2019-йил 3-майдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4307-сон, 2021-йил 26-мартдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сон қарорлари ва 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги нутқида олға сурилган ғоялари миллий қадриятлар воситасида ёшлар маънавиятини такомиллаштиришда асос бўлмоқда.

Шу боис, **ёшларнинг** ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, маънавий-маърифий, ижтимоий-сиёсий фаоллаштириш, уларнинг жамиятдаги таълим, илм-фандаги мавқеини янада ошириш, бандлигини таъминлаш, камбағалликнинг олдини олиш, гендер тенгликни таъминлаш ҳаётдан хурсандлик ҳиссини шакллантириш, давлат ва жамият тараққиётида хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш, билим олишлари, касб эгаллашлари, тадбиркорлик фаолияти учун кенг имкониятлар яратиш, уларнинг турли соҳаларда қобилият ва имкониятларини рўёбга чиқариши учун шарт-шароитлар яратиш, миллий кадриятлар воситасида ёшлар маънавиятини такомиллаштиришда **таълим тизими, оила ва маҳаллалар** ҳамкорлигини такомиллаштириш борасида самарали тизимлар яратилмоқда.

Шунингдек, Президентимизнинг 2023 йил 21 декабрдаги ”Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизлар фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги **401-сон Қарорининг “ЙЎЛ ХАРИТАСИ”** нинг **3- банди:** “Давлат хизмати, таълим, илм-фан ва инновация ҳамда бошқа соҳаларда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш” ва **5-банди:** “Оилавий кадриятларни мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, репродуктив саломатлик қоидаларини тарғиб этиш” бандларида оила аъзолари, хотин-қизлар ва ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим чора-тадбирлар, янги-янги тизимлар, лойиҳалар белгилаб берилди.

Жумладан, Республика Маънавият ва маърифат Маркази ҳам Республика, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, шаҳар ва туманлар, 10 мингга (9442) яқин маҳаллаларда “Маърифат” тарғиботчилари тизими ташкил этилган; Таълим тизимида эса:

А) **иктидорли, ижодкор ёшлар шу жумладан, қизлар учун Президент ва ижод мактаблари;**

Б) **улуғ алломаларимиз номидаги ихтисослаштирилган мактаблар; математика, кимё ва биология соҳалари бўйича махсус мактаблар;**

В) **бир неча турдаги замонавий мактабгача таълим ташкилотлари;**

Г) ҳар бир ҳудудда **“Ёшлар технопарклари”, “IT марказлари”, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги қошидаги “Ёшлар академияси”, “Ёш олимлар”нинг** инновацион, фундаментал ва амалий тадқиқот лойиҳалари таъсис этилган;

Д) ўрта- махсус профессионал таълим тизимларида **“Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш”** махсус фанлари жорий этилган;

Е) барча таълим тизимида **“Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари” (2000-2020) ва “Тарбия”(2020 йилдан бошлаб)** фанлари ўқитилмоқда.

Президентимиз айтганларидек: “Китобсиз тараққиётга, юксак маънавиятга эришиб бўлмайди. Китоб ўқимаган одамнинг ҳам, миллатнинг ҳам келажаги йўқ”.

Бу борада:

-ҳар бир оила, маҳалла, таълим тизимида **2 апрель – «Халқаро болалар китоблари куни», 23 апрель – «Бутунжаҳон китоблар ва муаллифлик ҳуқуқи куни», ҳар ойнинг 17 чисида “Китобхон оналар куни”лари** (ижодкор шоирлар, педагог-тарбиячилар, олималар, қизиқарли бадиий асар муаллифлари билан учрашувлар), **”Маърифат улашиб”, ”Китоб карвони”, ”Ўзбекистон маданияти кунлари”, ”Ёшлар учун-минг китоб”** лойиҳаси амалга оширилмоқда;

-2024 йилда **“Маънавият сектори”, “Буюк ипак йўли”** музейи, оилаларда, маҳаллаларда давлат ва нодавлат кутубхоналари ташкил этилмоқда;

-оилалар фаровонлиги, барқарорлиги, тинчлиги ва бахтлилигини таъминлашда **“Ўз**

болангизни, ўз уйингизни, ўз Ватанингизни кўз қорачиғидек асранг!” шиорига амал қилиш асосида ёшларнинг **”ҳалоллик вакцинаси”** билан эмланган бўлиш ва **”жаҳолатга қарши-маърифат”** концептуал ғояларига асосланилмоқда.

Оилаларда китобхонлик маданиятини вертикал асосларда эмас, балки горизонтал асосларда, яъни **“ота китобхон- бола китобхон,” “ўқитувчи китобхон- ўқувчи китобхон”, “ака китобхон-ука китобхон” “Китобхонлик оиладан бошланади: китобхон она – китобхон бола”, “Ота-онам совға қилган китоб”, “Бугун ўқиб берилган китоблар”, “Маҳалланинг энг яхши китобхон оиласи”, “Йилнинг энг фаол китобхони”, “Оилавий китоб ўқиймиз”, “Келин сарпосига китоб кўшиб берайлик”** каби мавзуларида ҳамкорликлар асосида танловлар, китобхонлик кечалари, турли мушоиралар, акцияларни, мунтазам ташкил этилиши муҳим рол ўйнамоқда.

Шунингдек, интернет тармоқларида **“Оилавий қадрият сирлари”** махсус сайтларини яратилиши, **“Оила - маънавият қўرғони”, “Маънавияти юксак аёл-маънавий барқарор оила асосчиси”, “Маънавий қадриятлар-жамият мустаҳкамлиги асоси”** каби лойиҳаларнинг амалга оширилиши ижобий натижалар бериши табиийдир.

Бунинг учун таълим муассасалари, оилалар ва маҳаллаларда **“Маърифат улашиб”** акцияларини ўтказиш, оммавий очик онлайн сайтларини йўлга қўйиш, вебинарлар (**веб-семинарлар, веб-конференциялар, веб-дебатлар, веб-мурожаатлар, методик веб-саҳифалар ва бошқа**) ўзининг ижобий натижасини беради.

Ёшлар маънавиятини такомиллаштиришда инновацион тарбия технологиялардан яъни, мультимедиа ресурслари, ўқув ва бадиий адабиётлар, электрон ахборот-коммуникация технологиялари, махсус телерадио рукунлари ва репортажлар, ижтимоий лойиҳалар, илмий-оммабоп, бадиий ва мультипликациявий ва ҳужжатли фильмлар, электрон таълим ресурслари, маъсус интерактив веб лойиҳалар, аудивизуал ва бошқа **воситаларидан** фойдаланиш ўзининг самарасини бериши муқаррар.

Бунинг учун, **барча ҳудудларда “Миллий либослар – миллатимиз кўзгуси”, “Миллий либос – миллат қиёфаси”** шиори остида Сирдарё, Самарқанд, Тошкент, Хоразм, Жиззах ва Фарғона вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳрида **“Миллий либослар” марказлари** очилди, **“Хон атлас”** фестивали, Ўзбекистон Миллий кутубхонасида Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси билан ҳамкорликда **“Қадринг баланд бўлсин, она тилим!”** шиори остида **“Мутолаа оламидаги китобхон миллат”** мавзусида кўرғазмалар, кўрик-танловлар, даврасуҳбатлари, маънавий-маърифий тадбирлар ёшлар маънавиятини такомиллаштиришда ижобий натижалар бермоқда.

Ушбу тадбирлар орқали ёшлар маънавиятини такомиллаштиришда оила, маҳалла ва таълим муассасалари ҳамкорликда маънавий-маърифий ишларни **индивидуал, гуруҳли, жамоавий ва оммавий шаклларда** ташкил этиши, ёшлар, ота-она, тарбиячи-ўқитувчи, жамоатчиликнинг ижтимоий эҳтиёжи, талаблари, таълим муассасаси характери, минтақа ҳамда ҳудуднинг маънавий-маданий манфаатлари, географик жойлашуви ҳамда демографик вазиятни инобатга олиш муҳим аҳамият касб этади.

Оилалар маънавий-маърифий фаровонлигини такомиллаштиришда миллий қадриятларнинг ижтимоий-педагогик хусусиятларидан фойдаланишда ҳамкорлик тизимида амал қилиш ўзининг ижобий самарасини беради. таълим тизимида тарбиячи-педагоглар, ёшлар этномаданиятини **такомиллаштириш** мақсадида маҳаллалар, таълим муассасаларида

“Ота-оналар маслаҳат” хоналари, бурчаклари ташкил этиш орқали миллий ва умуминсоний кадриятларни улар онгига сингдириш лозим;

Шундай қилиб, миллий кадриятлар воситасида ёшларнинг маънавий маданиятини этномаданий ривожлантиришда инновацион таълим- тарбия технологиялар ва методлари яъни, мультимедиа ресурслари, ўқув ва бадиий адабиётлар, электрон ахборот-коммуникация технологиялари, махсус телерадио руқунлари, репортажлар, ижтимоий лойиҳалар, илмий-оммабоп, бадиий, мультипликациявий хужжатли фильмлар, электрон таълим ресурслари, маъсус интерактив веб лойиҳалар, аудивизуал, савол-жавоб, кичик гуруҳларда ишлаш, ҳикоя, давра суҳбати, мунозара, маънавий форумлар, кластер, ақлий хужум ва бошқалардан фойдаланиш фаолият натижаларини доимий кузатиш, назорат қилиш, таҳлил этиш, мониторинг қилиш ўзининг ижобий самарасини бериши муқаррар.

Шунингдек, оммавий очиқ онлайн сайтларини йўлга қўйиш, вебинарлар (**веб-семинарлар, веб-конференциялар, веб-дебатлар, веб-мурожаатлар, методик веб-саҳифалар ва бошқа**), интернет тармоқларида “**Оилавий кадрият сирлари**” махсус сайтларини яратиш ўзининг ижобий натижасини беради.

Шундай қилиб, **миллий кадриятлар воситасида ёшлар маънавиятини такомиллаштиришда таълим тизими, оила ва маҳалланинг ҳамкорликда** барча худудларда фаолият олиб борадиган оила ва хотин-қизлар масалалари билан шуғулланувчи бошқармалари, туман/шаҳар бўлимлари, маҳаллалардаги 7 та тизим, “Оқила аёллар” ҳаракати, «Олима аёллар» жамияти, Маънавият ва маърифат маркази *Маънавий-маърифий ишлар бўйича “Маърифат” тарғиботчилари ва диний-маърифий масалалар бўйича тарғиботчилар, отинойилар, нурунийлар, «Бувижонлар» мактаблари, кўчабошилар, “Бувижонлар” мактаблари* етакчилари, кўчабошилар ва бошқа мутасаддилар ҳамкорлиги ижобий натижалар беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси янги таҳрири 2023 йил 30 апрель. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон*).
2. Ўзбекистон Республикасининг “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonun (<https://edu.uz//media/019b375d-4df5-dc9f-32eb-e187b2b0d6b9.pdf>) (O‘RQ–901-son, 01.02.2024-y.) Prezident tomonidan imzolandi.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-576-сон Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сон Қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини кўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106-сон Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги “Ёшлар келажагимиз” Давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5466-сон Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги Фармони.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5938- сон Фармони.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашни таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-209-сонли фармони. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 06/23/209/0966-сон*).
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2020 йил 18 февралдаги** “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янда қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон Фармони
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Маънавият ҳаётимизда янги куч,янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги нутқи.
12. Мусурманова О. Оила маънавияти – миллий ғурур, Тошкент. “Ўқитувчи”. 2000.-200 б.
13. Фазилатли авлод.Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. 3-қисм. [Матн]:7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича қўлланма. /Тузувчи муаллифлар: А.Қодиров, М.Қуронов, О.Мусурманова ва бошқалар.-Тошкент: Muharrir nashriyoti. 20019.-256 б. (2020 йил,январь)
14. Narbaeva, T. K., & Musurmanova, A. (2021). Priority Areas Of Spiritual, Moral And Physical Education Of Youth In The Family. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1648-1656.
15. O.Madvaliyev, O.Axmadqulova. Bolalarda kitobxonlikka qiziqish uyg‘otish. T., 2022. 16 b.
16. Мусурманова О., Норкулов Х., Абдурахимова Ф. Маҳаллаларда оила фаровонлиги: миллий кадриятлар ва одоб дурдоналари.(Услубий қўлланма) “Маҳалла ва оила нашриёти”. Тошкент: 2023. 116 бет
17. Х.Норкулов. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш масалалари. -Т., 2022. 240 б.
18. Фазилатли авлод.Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. 3-қисм. [Матн]:7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича қўлланма. /Тузувчи муаллифлар: А.Қодиров, М.Қуронов, О.Мусурманова ва бошқалар.-Тошкент: Muharrir nashriyoti. 20019.-256 б. (2020 йил,январь)